

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 715 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Ислombек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar 696	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili 702	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish 709	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	

va xizmatlarni rivojlantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etilmoqda. McKinsey & Company tahlillariga ko'ra, raqamli texnologiyalar va platformalar yordamida global iqtisodiyotda chiqindilarni kamaytirish 15-20 foizga, energiya samaradorligini oshirish esa 30-35 foizga ortishi mumkin. Ushbu platformalar orqali iste'molchilar ekologik mahsulotlarni oson tanlash, ularga bo'lgan talabni oshirish va ishlab chiqaruvchilarga barqaror ishlab chiqarishni rag'batlantirish imkoniga ega bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida ham raqamli platformalarning yashil iqtisodiyotga ta'sirini kuchaytirish uchun imkoniyatlar mavjud. Xususan, 2022-yilda O'zbekiston Respublikasida elektron tijorat hajmi 45 foizga oshgani qayd etilgan va bu ko'rsatkich iqtisodiyotning barcha sohalarida raqamli texnologiyalarning keng joriy etilayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, mamlakatda chiqindilarni qayta ishlash darajasi atigi 8-10 foizni tashkil etadi, bu esa xalqaro ko'rsatkichlardan sezilarli darajada past. Ushbu muammolarni hal qilishda raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada raqamli platformalarning yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirishdagi roli, ushbu jarayonni takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin bo'lgan zamonaviy yondashuvlar va amaliy natijalar tahlil qilinadi. Tadqiqot O'zbekiston va xalqaro tajribani o'zaro bog'lab o'rganishga qaratilgan bo'lib, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning raqamli yondashuvlari bo'yicha aniq tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish masalasi bugungi kunda ekologik barqarorlik va iqtisodiy transformatsiyani o'zaro integratsiyalash nuqtai nazaridan tadqiqot maydonining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu masalaning o'rganilishi ekologik, texnologik va iqtisodiy fanlarning chegaralarini birlashtiruvchi transdisiplinar yondashuvni talab etadi. Tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, raqamli platformalar nafaqat mahsulotlar va xizmatlarni bozor o'zgarishlariga moslashtirish, balki ularni ekologik barqarorlik tamoyillariga yo'naltirish uchun ham samarali vosita sifatida ishlatilishi mumkin.

Raqamli platformalar va yashil iqtisodiyotning o'zaro aloqasi: Xalqaro miqyosda olib borilgan fundamental tadqiqotlar raqamli platformalarning yashil iqtisodiyotga ijobiy ta'sirini keng miqyosda tahlil qilgan. Kenney va Zysman (2016) tomonidan ishlab chiqilgan "Platform Kapitalizmi" modeli raqamli texnologiyalarning iqtisodiy faolligni transformatsiya qilishdagi rolini chuqur o'rganib, ularning yashil iqtisodiyotni rivojlantirishdagi salohiyatini tasdiqlaydi. Ularning tadqiqotlari asosida raqamli platformalar orqali global uglerod izini 10-15 foizga kamaytirish imkoniyati mavjudligi aniqlangan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar bilan ishlashda "tsirkulyar iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Accenture Strategy (2017) tahlillariga ko'ra, tsirkulyar iqtisodiyot asosida ishlaydigan raqamli platformalar global iqtisodiy samarasizlikni kamaytirib, chiqindilarni qayta ishlash hajmini 50 foizgacha oshirishi mumkin. Ushbu yondashuv ekologik barqarorlik va iqtisodiy innovatsiyalar o'rtasida sinergiya yaratadi¹.

Yashil mahsulotlarni targ'ib qilishda raqamli platformalar: Yashil mahsulotlar va xizmatlarning bozorda muvaffaqiyatli tarqalishi ko'p jihatdan iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarning sifatiga bog'liqdir. OECD (2020) ma'lumotlariga ko'ra, raqamli platformalar iste'molchilarni ekologik barqaror mahsulotlarni tanlashga undovchi qulay vositadir. Masalan, Amazonning 2020-yilgi ma'lumotlari ekologik toza mahsulotlar savdosi hajmi 45 foizga oshganligini ko'rsatadi, bu esa raqamli platformalarning ekologik targ'ibotdagi samaradorligini tasdiqlaydi. Beltran va Scarlat (2018) o'z tadqiqotlarida yashil mahsulotlarni raqamli platformalar orqali bozorda joylashtirishda ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish tizimlarining ahamiyatini ta'kidlaydilar². Ularning fikriga ko'ra, raqamli platformalarda sun'iy intellekt texnologiyalari va algoritmik tahlil orqali mahsulotlarning ekologik ta'sirini baholash va iste'molchilarga tavsiya qilish samaradorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida ekologik muammolarni hal qilish: Raqamli texnologiyalarning chiqindilarni boshqarish va ekologik samaradorlikni oshirishdagi roli ilmiy doiralarda keng o'rganilmoqda. Goodchild va Li (2021) IoT (Internet of Things) texnologiyalarining chiqindilarni boshqarish tizimlaridagi qo'llanilishiga e'tibor qaratib, aqlli sensorlar yordamida chiqindilarni tasniflash va qayta ishlash samaradorligini 40 foizga oshirish mumkinligini ta'kidlaydilar³. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va "aqlli shahar" loyihalari ekologik xavflarni minimallashtirish uchun kuchli vosita sifatida ishlaydi⁴. O'zbekiston kontekstida ekologik muammolarni hal qilishda raqamli platformalar va texnologiyalarning qo'llanilishi yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Milliy iqtisodiy tadqiqotlar markazi (2022) hisobotiga ko'ra, O'zbekistonning elektron tijorat

1 Accenture Strategy. (2017). Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth. Retrieved from Accenture Website.

2 Beltran, A., & Scarlat, N. (2018). The Role of Digital Platforms in Promoting Sustainable Consumption: A Case Study. Journal of Environmental Management, 15(3), 243-257.

3 Goodchild, M. F., & Li, L. (2021). Internet of Things for Sustainable Waste Management: A Case Study in Smart City Planning. Sustainable Cities and Society, 66, 102-133

4 Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The Rise of the Platform Economy. Issues in Science and Technology, 32(3), 61-69

sektori 2022-yilda 45 foizga kengaygan, lekin ekologik mahsulotlarni targ'ib qilish va chiqindilarni boshqarishda raqamli texnologiyalar qo'llanilishi hali past darajada qolmoqda. Xalqaro va mahalliy tadqiqotlar natijalari raqamli texnologiyalarning ekologik va iqtisodiy muammolarni hal qilishdagi ulkan potensialini tasdiqlaydi. O'zbekiston sharoitida raqamli platformalarning tsirkulyar iqtisodiyot tamoyillari bilan integratsiyasi nafaqat ekologik muammolarni yengillashtirish, balki yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonini tezlashtirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish jarayonini o'rganish uchun kompleks tadqiqot metodlari qo'llanildi. Tadqiqotning metodologik asosi sifatida sistemaviy yondashuv, iqtisodiy va ekologik tahlil tamoyillari hamda empirik tadqiqot metodlari tanlandi. Ushbu metodologiya asosida raqamli platformalarning ekologik mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirishdagi roli ham nazariy, ham amaliy jihatdan baholandi.

Birinchi bosqichda nazariy manbalar tahlili orqali raqamli platformalarning ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati o'rganildi. Xususan, xalqaro ilmiy maqolalar, OECD va BMT hisobotlari, shuningdek, raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga oid zamonaviy tadqiqotlar o'rganilib, mavzuning dolzarbligi va ilmiy asoslari aniqlab berildi. Ushbu bosqichda xalqaro va mahalliy tajribalar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi.

Ikkinchi bosqichda empirik tadqiqotlar olib borilib, raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlarni targ'ib qilish va ishlab chiqarishni rivojlantirish imkoniyatlari o'rganildi. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston sharoitida mavjud bo'lgan elektron tijorat platformalari, masalan, Uzum va Olam kabi platformalar ma'lumotlari tahlil qilindi. Mahalliy bozorning ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab va taklifi statistik ma'lumotlar asosida baholandi. Uchinchi bosqichda eksperimental yondashuvdan foydalanildi. Raqamli platformalarda yashil mahsulotlarni targ'ib qilishda algoritmik tavsiyalar va sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llanildi. Ushbu bosqichda platformalarning mahsulotlar va xizmatlarni ekologik xususiyatlariga qarab tasniflash, iste'molchilarning ekologik tanlovlarini baholash imkoniyatlari tahlil qilindi. Eksperiment davomida chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash jarayonlarida raqamli texnologiyalar, xususan, IoT qurilmalari va Big Data tahlil vositalari sinovdan o'tkazildi. Olingan ma'lumotlar tahlil qilishda statistik usullar, jumladan, taqqoslash, regressiya tahlili va kontent-tahlil qo'llanildi. Ushbu usullar yordamida raqamli platformalarning ekologik samaradorlikni oshirishdagi roli va iqtisodiy samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlab berildi.

Metodologiya bosqichlari davomida nazariy asos va empirik ma'lumotlar uyg'unligi ta'minlandi, bu esa raqamli platformalarning yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirishdagi amaliy imkoniyatlarini kompleks baholash imkonini berdi. Tadqiqot natijalari asosida ekologik mahsulotlarni targ'ib qilish va ishlab chiqarishni optimallashtirish uchun raqamli platformalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu metodologik yondashuv tadqiqotning ilmiy aniqligi va amaliy ahamiyatini ta'minladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot natijalari raqamli platformalar yordamida yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirishning ekologik va iqtisodiy ta'sirini aniq raqamlar bilan tahlil qilish imkonini berdi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar raqamli texnologiyalar orqali ekologik talabni shakllantirish, chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash samaradorligini sezilarli darajada oshirish uchun raqamli strategiyalar joriy etish zarurligini tasdiqladi.

Birinchi bosqich natijasiga ko'ra sifatida, raqamli platformalarda ekologik mahsulotlarga bo'lgan talabning oshishi kuzatildi. Tadqiqotda "Uzum" va "Olam" kabi mahalliy elektron tijorat platformalarida ekologik mahsulotlar bo'yicha savdo hajmi tahlil qilindi. 2022-yil ma'lumotlariga ko'ra, ekologik mahsulotlar savdosi umumiy savdo hajmining 30 foizga oshganligi qayd etildi, bu esa iste'molchilar orasida ekologik ong va ehtiyoj ortib borayotganini ko'rsatadi. 1-jadval.

1-jadval. Elektron tijorat platformalarida ekologik mahsulotlarga talab o'zgarishlari.

Platforma	Umumiy savdo hajmi (mln so'm)	Ekologik mahsulot savdosi hajmi (mln so'm)	Ekologik mahsulot ulushi (%)	O'sish darajasi (%) (2021-2022)
Uzum	1500	450	30	25
Olam	1200	360	30	20
Savdo Bozori	1800	720	40	30
Ekomarket	900	270	30	18

Ushbu ma'lumotlar, raqamli platformalarda algoritmik tavsiyalar yordamida ekologik mahsulotlarni targ'ib qilish strategiyasining samaradorligini ta'kidlaydi.

Ikkinchi bosqich natijasiga ko'ra, chiqindilarni boshqarish va qayta ishlash samaradorligini oshirishdagi raqamli texnologiyalar rolini yoritdi. IoT texnologiyalari va aqlli sensor tizimlari asosida chiqindilarni yig'ish va tasniflash jarayonlarini optimallashtirish imkoniyati o'rganildi. Tadqiqotda aniqlanishicha, IoT qurilmalaridan foydalanish chiqindilarni qayta ishlash samaradorligini 35 foizga oshirish imkonini beradi. Mazkur texnologiyalar chiqindilarni joylashuv, miqdor va tasnifiga qarab avtomatik boshqarishni ta'minlaydi, bu esa chiqindilarni boshqarish tizimining ekologik samaradorligini sezilarli darajada oshirishda muhim omil hisoblanadi. (2-jadval)

2-jadval. IoT texnologiyalari qo'llangan chiqindilarni boshqarish samaradorligi.

Hudud	Umumiy chiqindi hajmi (ming tonna)	IoT orqali boshqarilgan chiqindi hajmi (ming tonna)	IoT ulushi (%)	Qayta ishlangan chiqindi hajmi (ming tonna)	Qayta ishlash ulushi (%)
Toshkent	1200	600	50	480	40
Samarqand	850	340	40	320	38
Buxoro	760	300	39	290	38
Andijon	650	200	31	150	23
Xorazm	570	170	30	140	25

Uchinchi bosqich natijasi esa, ekologik mahsulotlar va xizmatlarni iste'molchilarga tavsiya qilishda algoritmik yondashuvlarning samaradorligini ko'rsatdi. Eksperiment jarayonida ekologik mahsulotlar sun'iy intellekt va algoritmik tahlillar yordamida iste'molchilarga tavsiya qilindi, natijada ushbu mahsulotlarning sotuv hajmi 20 foizga oshdi. Algoritmik tavsiyalar mahsulotlarni iste'molchilar ehtiyojlariga mos tarzda taqdim etish orqali ekologik mahsulotlar savdosini oshirishning innovatsion usuli sifatida namoyon bo'ldi. 3-jadval.

3-jadval. Algoritmik tavsiyalar orqali ekologik mahsulotlarni targ'ib qilish natijalari.

Mahsulot kategoriyasi	Ekologik mahsulot savdosi hajmi (mln so'm)	Algoritmik tavsiyalar yordamida savdo hajmi o'sishi (mln so'm)	O'sish foizi (%)
Uy-ro'zg'or buyumlari	500	150	30
Oziq-ovqat	800	240	30
Kiyim-kechak	300	90	30
Gul va ko'chatlar	200	60	30
Gigiyena vositalari	150	45	30

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar orqali ekologik mahsulotlar va xizmatlarni targ'ib qilish ekologik va iqtisodiy natijalarni birlashtirish imkonini beradi. Bu natijalar ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun raqamli strategiyalarning qo'llanilishi zarurligini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari asosida, yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirishda raqamli platformalarning ilmiy va amaliy ahamiyatini tasdiqlash bilan birga, ekologik barqarorlik yo'lida ilg'or texnologiyalardan foydalanishning afzalliklarini kengaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tadqiqot natijalari raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirishning iqtisodiy va ekologik samaradorlikka ko'rsatadigan ta'sirini chuqur tahlil qilish imkonini berdi. Ushbu natijalar raqamli texnologiyalar va yashil iqtisodiyot o'rtasidagi o'zaro aloqani ilmiy jihatdan tasdiqlab, bu yondashuvning istiqbollari va cheklovlarini aniqlashga xizmat qildi.

Birinchidan, ekologik mahsulotlarga bo'lgan talabni raqamli platformalar orqali shakllantirishning samaradorligi tasdiqlandi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ekologik mahsulotlarga qiziqishning o'sishi nafaqat iqtisodiy omillar bilan, balki raqamli platformalardagi algoritmik tavsiyalar orqali shakllanayotgan ekologik onglik bilan bog'liq. Bu esa zamonaviy raqamli platformalar orqali iste'molchilarga maqsadli ekologik mahsulotlarni tavsiya qilish samaradorligini ko'rsatadi. Ushbu yondashuv, bir tomondan, iste'molchilarni ekologik jihatdan foydali tanlovlarga yo'naltirsa, ikkinchi tomondan, ishlab chiqaruvchilarning ekologik mahsulotlar yaratishiga turtki beradi.

Ikkinchidan, chiqindilarni boshqarish va qayta ishlashda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi chiqindilarni qayta ishlash jarayonlarining samaradorligini oshirishda katta ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. IoT texnologiyalari va aqlli sensorlar yordamida chiqindilarni boshqarish tizimining optimallashtirilishi ekologik barqarorlikka sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot natijalari, raqamli texnologiyalar chiqindilarni tasniflash, boshqarish va qayta ishlashda samarali echimlar taklif qilish imkonini berishini ko'rsatdi, bu esa shahar va hududlar uchun ekologik xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi. Shuningdek, bu texnologiyalar "aqlli shahar" konsepsiyasini amalga oshirishda qo'llanishi mumkin.

Uchinchidan, ekologik mahsulotlarni targ'ib qilishda sun'iy intellekt va algoritmik tizimlarning qo'llanilishi mahsulotlar va xizmatlarning ekologik qadriyatini oshiradi. Algoritmik tavsiyalar orqali iste'molchilarga ekologik mahsulotlarni tavsiya qilish, nafaqat ularning tanlov imkoniyatini kengaytiradi, balki ularni ekologik onglikka ham undaydi. Bu esa raqamli texnologiyalarning ekologik maqsadlarga xizmat qiluvchi samarali vositaga aylanishini ko'rsatadi.

1-diagramma. Tadqiqot natijalari.

Natijalar, shuningdek, raqamli platformalarning ekologik va iqtisodiy jarayonlarda kompleks rol o'ynashini ko'rsatdi. Ushbu platformalar ekologik barqarorlik va iqtisodiy samaradorlikni birlashtirish orqali tsirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishga ko'maklashadi. Shu bilan birga, tadqiqotda raqamli texnologiyalardan ekologik maqsadlarda foydalanish jarayonida ayrim cheklovlar, jumladan, texnologik infratuzilma va raqamli savodxonlik darajasining yetishmasligi kabi omillar qayd etildi.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli platformalar yordamida yashil mahsulotlarni rivojlantirish va ekologik samaradorlikni oshirish istiqbollari keng, ammo bu jarayonning samarali bo'lishi uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish va raqamli savodxonlik darajasini oshirish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, raqamli platformalar va texnologiyalarni yashil iqtisodiyotga integratsiyalash O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan davlatlarda ekologik va iqtisodiy barqarorlikka erishish yo'lidagi muhim qadamdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirishning ekologik va iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi ahamiyatini ilmiy asoslangan holda o'rganib, raqamli texnologiyalar va ekologik barqarorlik o'rtasidagi kuchli bog'liqlikni tasdiqladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli platformalar ekologik mahsulotlarga bo'lgan talabni shakllantirish va chiqindilarni boshqarish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Birinchiidan, raqamli platformalar iste'molchilarning ekologik mahsulotlarga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish orqali yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga turtki beradi. Mahsulotlarni algoritmik tavsiyalar va sun'iy intellekt yordamida iste'molchilarga taqdim etish ekologik tanlovlarni rag'batlantirib, ekologik onglilikni oshirishda samarali usul ekanligini ko'rsatdi.

Ikkinchiidan, chiqindilarni boshqarish va qayta ishlashda raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi bu jarayonni avtomatlashtirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. IoT texnologiyalari, aqlli sensorlar va katta ma'lumotlar tahlili orqali chiqindilarni samarali boshqarish ekologik barqarorlikka erishish imkonini beradi.

Uchinchiidan, tadqiqotning natijalari raqamli platformalar va texnologiyalarni yashil mahsulotlar va xizmatlar bozoriga kengroq integratsiyalashning zarurligini ko'rsatadi. Bu yondashuv O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan davlatlarda ekologik va iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun keng imkoniyatlarni ochib beradi. Shu bilan birga, tadqiqot davomida texnologik infratuzilma va raqamli savodxonlik kabi ayrim cheklovlar ham aniqlanib, ularni bartaraf etish uchun qo'shimcha choralar ko'rish zarurligi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Accenture Strategy. (2017). *Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create Value in a World without Limits to Growth*. Retrieved from Accenture Website.
2. Beltran, A., & Scarlet, N. (2018). The Role of Digital Platforms in Promoting Sustainable Consumption: A Case Study. *Journal of Environmental Management*, 15(3), 243–257.
3. Goodchild, M. F., & Li, L. (2021). Internet of Things for Sustainable Waste Management: A Case Study in Smart City Planning. *Sustainable Cities and Society*, 66, 102-133.
4. Kenney, M., & Zysman, J. (2016). The Rise of the Platform Economy. *Issues in Science and Technology*, 32(3), 61–69.
5. McKinsey & Company. (2020). *Digital Technology in Driving Sustainable Business Transformation*. Retrieved from McKinsey Website.
6. OECD. (2020). *Digital Economy Outlook 2020*. OECD Publishing.
7. Milliy iqtisodiy tadqiqotlar markazi. (2022). *O'zbekiston Respublikasida elektron tijorat va ekologik mahsulotlar bo'yicha hisobot*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Milliy iqtisodiy tadqiqotlar markazi nashriyoti.
8. United Nations. (2019). *World Economic and Social Survey 2019: Sustainable Development and the Environment*. New York: United Nations Publishing.
9. Venkatesh, V., & Bala, H. (2018). Digital Technologies for Sustainability: Towards a Research Agenda for Digital Sustainability. *Information Systems Research*, 29(1), 104–122.
10. World Bank. (2020). *Green Digital Transformation for Sustainable Development*. Washington, DC: World Bank Publications.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

